

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA KOGNITIV FAOLLIKNI RIVOJLANTIRISHGA OID AUTOGEN XUSUSIYATLI TOPSHIRIQLAR TIZIMINI ISHLAB CHIQISH METODIKASIDA ASOSIY TAYANCH METODIK TAMOIYILLAR

Ismailova Nozima Umaraliyevna

NamDU tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15867372>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv faollikni rivojlantirishga oid autogen xususiyatli topshiriqlar tizimini ishlab chiqish metodikasidagi asosiy tayanch metodik tamoyillar hamda ularning ilmiy-psixologik va pedagogik asoslari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: yoshga moslik tamoyili, bosqichlilik tamoyili, affektiv barqarorlik tamoyili, faollikni rag'batlantirish tamoyili, refleksiyaning rivojlantirish tamoyili

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные базовые методические принципы в методике разработки системы заданий аутогенного характера по развитию познавательной активности у младших школьников, а также их научно-психолого-педагогические основы.

Ключевые слова: принцип соответствия возрасту, принцип поэтапности, принцип аффективной устойчивости, принцип стимулирования активности, принцип развития рефлексии

Annotation: This article will talk about the basic basic methodological principles in the methodology for developing an autogenic system of characteristic tasks for the development of cognitive activity in primary school students, as well as their scientific and psychological and pedagogical foundations.

Keywords: the principle of age compatibility, the principle of staging, the principle of Affective stability, the principle of stimulating activity, the principle of developing reflex.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv faollikni rivojlantirishga oid autogen xususiyatli topshiriqlar tizimini ishlab chiqish metodikasida asosiy tayanch metodik tamoyillar ilmiy-psixologik va pedagogik asosga ega.

1. *Yoshga moslik tamoyili.* Bu tamoyil bolaning yoshiga xos psixofiziologik, intellektual, emotsional va shaxsiy xususiyatlariga mos keladigan topshiriqlarni tanlashni nazarda tutadi. 6–10 yoshli o'quvchilarda diqqat barqarorligi qisqa, tasavvur kuchli, lekin mantiqiy tafakkur hali rivojlanish bosqichida bo'ladi. Shu sababli mashqlar tasviriylik, his-tuyg'ular, o'yin va fantaziyaga boy bo'lishi zarur.

Yoshga mos topshiriqlar bola uchun qiyin bo'lmaydi, balki ularni bajargan sari u o'z kuchiga ishonadi va ijobiy emotsiyalar oladi. Bu esa kognitiv faollikning ichki motivatsion manbai bo'lib xizmat qiladi. Masalan, "Tasavvur qil: sen g'o'za dalasida paxta terayapsan..." kabi mashq bolaning hayotiy tajribasiga mos keladi.

2. *Bosqichlilik tamoyili.* Boshlang'ich sinfda o'quv topshiriqlari oddiydan murakkabga, konkretan abstraktga, tasviriydan mantiqiyga qarab bosqichma-bosqich taqdim etilishi lozim. Har bir bosqichda bolalar avvalgi tajribani mustahkamlaydi va yangilikka tayyor bo'ladi.

Bu tamoyil kognitiv faollikni barqaror va izchil rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, avval "Oddiy rasmni eslab qolish", keyin "Hikoya asosida rasmni tiklash", so'ng esa

“Ko‘rmagan, tasavvurdagi voqeani hikoya qilish” – bular bosqichlilikka misoldir. Har bir bosqichda bola o‘z fikrlash doirasini kengaytiradi.

3. *Affektiv barqarorlik tamoyili.* O‘quvchi emotsional jihatdan ijobiy holatda bo‘lsa, uning bilimga bo‘lgan ehtiyoji kuchayadi. Bu tamoyil mashqlar bolaning ruhiy holatini barqarorlashtirish, xavotirni kamaytirish va shaxsiy qiziqishini oshirishga qaratilgan bo‘lishini nazarda tutadi.

Kognitiv faollik hissiy muvozanat bilan chambarchas bog‘liq. Agar bola o‘zini ishonchli va xavfsiz his qilsa, fikrlash jarayonida qatnashish ehtimoli ko‘proq bo‘ladi. Autogen topshiriqlar – aynan shu holatni ta‘minlashga xizmat qiladi. Masalan, “Yumshoq sharchaning ichida yurganingni tasavvur qil” kabi mashqlar nafaqat fantaziyani, balki xotirjamlikni ta‘minlaydi.

4. *Faollikni rag‘batlantirish tamoyili.* Ushbu tamoyil bolani passiv qabul qiluvchidan faol bilim izlovchi subyektga aylantirishga qaratilgan. Bu topshiriqlarni bajarishda mustaqil qaror qabul qilish, taxmin qilish, tahlil qilish, aniqlash, baholash kabi kognitiv harakatlar faollashadi.

Bu tamoyil orqali o‘quvchi bilimni tayyor shaklda olmaydi, balki uni o‘zi topishga intiladi. Masalan, “Hikoyani davom ettir” yoki “Tushida nimalar bo‘lishi mumkin?” kabi topshiriqlar – o‘quvchining tashabbusini faollashtiradi. Bu esa metakognitiv ko‘nikmalar – ya‘ni “o‘rganishdan o‘rgatishgacha” salohiyatini shakllantiradi.

5. *Refleksiyani rivojlantirish tamoyili.* Bolaning o‘z fikrlarini ichki nutq orqali anglash, mulohaza yuritish, o‘z xatti-harakatlarini nazorat qilishni o‘rganishi – bu refleksiya orqali yuz beradi. Autogen topshiriqlar “Sen o‘zing bilan suhbatlash...”, “O‘zingdan so‘ra: nega shunday bo‘ldi?” kabi usullarni qo‘llaydi.

Bu tamoyil bola fikrlashining chuqurlashishiga, o‘z-o‘zini anglash, his qilish, bilishga bo‘lgan ehtiyojning shakllanishiga xizmat qiladi. Kognitiv faollik faqat tashqi emas, balki ichki jarayon sifatida ham rivojlanadi. Masalan: “Bugun eng yoqqan mashq qaysi edi? Nega?”

Shundan kelib chiqib, Fleppid classroom texnologiyasi asosida o‘quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirish metodikasini autogen topshiriqlar va zamonaviy yondashuvlarga tayanib modifikatsiyalashga erishildi. Ushbu metodikani amalga oshirish jarayoni 3 bosqichga ajratib olindi:

I. Tayyorlov bosqichi (Psixologik sozlanish va ongni faollashtirish uchun mashqlar).

1. *“Ko‘z oldi ekrani”.* Ko‘rsatma: Ko‘zingizni yuming. Ko‘z oldingizda katta ekran paydo bo‘ldi. U oq, tiniq. Endi o‘sha ekranda sekin-asta oq bulut paydo bo‘layapti.

Topshiriqni bajarish: Har bir bola jim turadi, ko‘zini yumadi, nafasini rostlaydi. U ekranda o‘z xohlagan holatini, tabiat manzarasini tasavvur qiladi.

Kognitiv maqsad: Tasavvurni rivojlantirish, vizual fikrlashni faollashtirish.

2. *“Nafas va tinchlik”.* Ko‘rsatma: Endi hamma chuqur nafas oladi – 3 soniya... nafasni ushlab turamiz – 2 soniya... chiqaramiz – 4 soniya.

Topshiriqni bajarish: Bu sikl 5-6 marta takrorlanadi. So‘ngra o‘qituvchi “Endi tanangizdagi bo‘shashishni his qiling” deydi.

Kognitiv maqsad: Diqqatni jamlash, psixofiziologik holatni boshqarish.

3. *“Quyosh nuri bilan isinish”.* Ko‘rsatma: Endi o‘zingizni quyosh nurida turgandek tasavvur qiling. Issiq nurlar yelkangizga, qo‘llaringizga, yuragingizga tegmoqda...

Topshiriqni bajarish: O‘quvchi tana qismlarini yengil harakatlantirib, iliqlikni his qiladi.

Kognitiv maqsad: Emotsional barqarorlik, ongli his qilishni shakllantirish.

4. *“Tovushlarni tingla”*. Ko’rsatma: Men sizga 3 ta tovush eshittiraman. Ularni diqqat bilan tinglang va qayerdan chiqayotganini, nima ekanligini aniqlang.

Topshiriqni bajarish: Tabiiy tovushlar (qush, shamol, suv) beriladi. Bola so’z bilan tasvirlaydi: “Bu qush”, “Bu shamol”, “Bu daryo”.

Kognitiv maqsad: Eshituv diqqatini faollashtirish, idrokni chuqurlashtirish.

5. *“Ichki tabassum”*. Ko’rsatma: Ko’zingizni yuming va yuragingizni eslang. U joyda nurli tabassum bor. Uni yuzingizga olib chiqing.

Topshiriqni bajarish: Bola jilmayadi, yurakdan ko’zgacha nur “ko’tarilayotganini” tasavvur qiladi.

Kognitiv maqsad: Ijobiy affektiv fon yaratish, ichki psixik holatni boshqarish.

II. Asosiy bosqich (Kognitiv jarayonlarni faollashtiruvchi mashqlar).

1. *“Ko’z o’ngimizdagi kino”*. Ko’rsatma: Ko’zingizni yuming. Bugun ertalab qanday uyg’ondingiz? Qanday ovozlari eshitildi? Kim birinchi uyg’ondi?

Topshiriqni bajarish: O’quvchi ichki kino ko’radi va 2 daqiqada ertalabki voqeani boshidan kechiradi.

Kognitiv maqsad: Epizodik xotira, tafsilotlarni tasvirlash, tafakkur faoliyatini faollashtirish.

2. *“Ovozli hikoya”*. Ko’rsatma: 3 tovush eshitasiz (masalan: yomg’ir, bola kulgusi, qog’oz g’ijimlanishi). Endi ushbu tovushlardan foydalanib hikoya tuzing.

Topshiriqni bajarish: Bola og’zaki yoki yozma hikoya tuzadi. “Yomg’irli tongda bir bola kulib yurdi...”

Kognitiv maqsad: Assotsiativ fikrlash, hikoya tuzish ko’nikmasi, verbal kreativlik.

3. *“So’z zanjiri”*. Ko’rsatma: Men “daraxt” deyman. Endi kim “daraxt” so’ziga aloqador yangi so’z aytadi?

Topshiriqni bajarish: O’quvchilar so’zlardan so’z yaratadi: daraxt → barg → yashil → bahor...

Kognitiv maqsad: Logik fikrlash, semantik tahlil, verbal xotirani faollashtirish.

4. *“Teskari tasvir”*. Ko’rsatma: Sizga biror rasmni orqa tomoni bilan ko’rsataman. Nima tasvirlangan bo’lishi mumkin? Taxmin qiling.

Topshiriqni bajarish: Bola fikr yuritadi, sababini tushuntiradi: “Ko’k rang bor – demak bu osmon bo’lishi mumkin”.

Kognitiv maqsad: Deduktiv mulohaza yuritish, tasavvurdan taxmin chiqarish.

5. *“Rang va hislar”*. Ko’rsatma: Men bir rang aytaman – siz u bilan qanday holat, qanday voqea esingizga tushishini ayting.

Topshiriqni bajarish: Masalan, sariq – quyosh, quvonch; ko’k – osmon, tinchlik; qizil – olov, energiya...

Kognitiv maqsad: Emotsional differensiyatsiya, vizual assotsiatsiya va obrazli tafakkur.

III. Yakuniy bosqich (Refleksiya va o’zini anglashga oid mashqlar).

1. *“Bugun nimani o’rgandim?”*. Ko’rsatma: O’zingizdan so’rang: bugun eng esda qolgan narsa nima edi? Uni yozing yoki og’zaki ayting.

Topshiriqni bajarish: O’quvchi 2–3 ta asosiy jihatni sanaydi: “Men so’z-zanjir tuzishni o’rgandim”.

Kognitiv maqsad: O’z faoliyatini tahlil qilish, refleksiya qilish ko’nikmasini shakllantirish.

2. *“Men – ongimdagi qahramon”*. Ko‘rsatma: O‘zingizni ichki dunyoda qahramon sifatida tasavvur qiling. Bugun siz qanday ishlar qildingiz?

Topshiriqni bajarish: Bola “men” obrazida o‘zini ko‘rsatadi: “Men bugun qalqonli ritsar kabi diqqat bilan harakat qildim”.

Kognitiv maqsad: Ijobiy o‘z-o‘zini idrok etish, ichki “Men” ni mustahkamlash.

3. *“Ichki ko‘zgu”*. Ko‘rsatma: Ko‘zingizni yuming. Ichki ko‘zguga qarang. U yerdagi bolani ko‘rdingizmi? U qanday ahvolda?

Topshiriqni bajarish: O‘quvchi o‘zining holatini ifodalaydi: “U bolakay bugun kulib turibdi, demak yaxshi o‘tdi dars”.

Kognitiv maqsad: Emotsional refleksiya, shaxsiy tajribani ongli anglash.

4. *“Kayfiyat doirasi”*. Ko‘rsatma: Doira ichiga bugungi kayfiyatingizni ifodalovchi rangni tanlang yoki chizing.

Topshiriqni bajarish: Har bir bola qizil, yashil, moviy yoki rasm orqali holatini aks ettiradi.

Kognitiv maqsad: Metakognitiv baholash, affektiv ongni rivojlantirish.

5. *“Uchta eng yaxshi lahza”*. Ko‘rsatma: Bugun darsda sizga eng yoqqan uch lahzani eslang. Ularni qisqacha so‘zlab bering.

Topshiriqni bajarish: Bola “Men eng ko‘p yoqqani ‘film ko‘rish’, so‘z-zanjir va ichki tabassum edi”, deya aytadi.

Kognitiv maqsad: Diqqatni jamlab, ijobiy tajriba ustida ongli tahlil yuritish.

Tanlab olingan autogen topshiriqlar va mashqlar orqali o‘quvchilarda quyidagi kognitiv faollik jihatlari kuzatildi:

- o‘quvchilar emotsional barqarorlikka ega bo‘ladi,
- tasavvur, tafakkur, xotira, refleksiya kabi kognitiv mexanizmlar faollashadi,
- har bir mashq psixologik iqlimni sog‘lomlashtiradi va o‘quv faoliyatini ongli asosda amalga oshirishga undaydi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchining kognitiv faolligi, birinchi navbatda, uning ichki sokinligi, o‘zini anglash darajasi, ongli e‘tibori va tafakkurining faol bo‘lishi bilan chambarchas bog‘liqdir.

Mazkur yondashuv asosida ishlab chiqilgan autogen xususiyatli topshiriqlar tizimi uch bosqichda amalga oshirildi: tayyorlov, asosiy va yakuniy bosqich. Tayyorlov bosqichi – bu bolani darsga psixologik jihatdan tayyorlash, emotsional zo‘riqishni kamaytirish, nafas olishni boshqarish, o‘ziga ishonch hosil qilishga qaratilgan mashqlardan iboratdir. “Nafas va tinchlik”, “Ichki tabassum”, “Tovushlarni tingla”, “Quyosh nuri bilan isinish” kabi mashqlar orqali o‘quvchilar o‘zini his qilishni, ichki tasavvurini faollashtirishni va diqqatini jamlashni o‘rganadilar. Asosiy bosqichda esa fikrlash, idrok, xotira, assotsiatsiya, hikoya qilish va muammoni hal qilishga yo‘naltirilgan topshiriqlar (“Ko‘z yummagani kino”, “So‘z-zanjir”, “Ovozdan hikoya”, “Rang va hislar”) bajariladi. Bu bosqichda bola faol ongli fikrlashga o‘tadi. Yakuniy bosqich esa o‘z-o‘zini anglash, fikrini umumlashtirish, his-tuyg‘ularni tahlil qilish, o‘z faoliyatini baholashga qaratilgan topshiriqlardan (“Ichki ko‘zgu”, “Bugun nimani o‘rgandim?”, “Kayfiyat doirasi”) iborat bo‘lib, reflektiv faoliyatni rag‘batlantiradi.

Autogen mashqlar tizimi bir qator metodik tamoyillar asosida shakllantirildi: ontogenezga muvofiqlik (bolaning yosh xususiyatlariga moslik), didaktik progressiya (bosqichma-bosqichlik), emotsional-kognitiv muvozanat (ruhiy holat va tafakkur uyg‘unligi),

subyektli faoliyatni qo'llab-quvvatlash (o'quvchi – faol biluvchi subyekt sifatida) va metakognitiv refleksiya (o'z faoliyatini ongli anglash, baholash). Bu tamoyillar kognitiv faollikni nafaqat bilim olish bilan, balki o'zini anglash va ongli rivojlanish bilan bog'liq murakkab jarayon sifatida tushunishga imkon beradi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения: в 2 т. Т. 1. М.: Педагогика, 1982. 656 с.
2. Боброва И.А. Развитие познавательной активности студентов в образовательном процессе педагогического вуза: дис. канд. пед. наук. – СПб., 2008. – 142 с.
3. Коробова Е.В. Формирование познавательной активности студентов экономических специальностей средствами игровых технологий (на опыте обучения иностранному языку и во внеаудиторной работе): автореф. дис. канд. пед. наук. – Москва, 2003. – 27с.
4. Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. Губский и др. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 576 с.
5. Психология развития. Словарь: ред.-сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. А.В. Петровского, под. ред. А.Л. Венгера // Психологический лексикон. Энциклопедический словарь: В 6 т. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с.
6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 712 с.
7. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность.- М.: Смысл; Изд. центр Академия, 2004 с.153.